

Construcciones participiales y adjetivas atributivas expandidas en la versión alemana del Tratado de la Unión Europea (TUE)

ELKE CASES BERBEL

Traductora intérprete jurada de alemán
y profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid

ecases@ucm.es

Breve introducción a las construcciones participiales y adjetivas atributivas expandidas y su análisis en la versión consolidada del TUE

Ya en 1965, Christel Leska hizo una investigación detallada de las diferencias sintácticas entre el alemán moderno hablado y el escrito. Para ello, se apoyó en datos empíricos que analizaban la longitud de las frases, la cantidad de oraciones simples y compuestas y la división en tipos de frases subordinadas (Leska, 1965).

Llegó a la conclusión de que el alemán moderno escrito usa frases más largas que el oral, de entre siete y nueve palabras en el oral frente a siete y diecinueve en el escrito. Además, demostró que el alemán escrito incrementa el uso de oraciones compuestas en un 7 %, y que dentro de estas oraciones se favorecen las proposiciones subordinadas, sobre todo las oraciones adverbiales. Por otro lado, sus estudios detallan que en el alemán escrito se usan muchos más equivalentes oracionales, sobre todo sustantivos y grupos de palabras atributivos (estilo nominal).

En este último grupo atributivo se engloban las construcciones participiales y adjetivas atributivas expandidas, en adelante CPAAE. Esta construcción se usa casi exclusivamente en el alemán escrito y tiene un uso bastante limitado en el español. Se trata de oraciones relativas que se transforman en construcciones atributivas, por lo que se situarán entre el artículo, si lo hubiera, y el sustantivo al que se refiere. Al nexa, que puede ser un participio presente o pasado con función adjetiva o un adjetivo, se le añade la terminación adjetiva correspondiente y se le antepone toda la oración relativa sin pronombre relativo, esté compuesta por una sola palabra o por multitud de grupos.

Esto supone un problema añadido para los traductores con español como lengua materna, ya que deben ser capaces de discriminar estas construcciones y expresar el contenido de forma más acorde con la construcción sintáctica habitual en español. Esta reproducción se suele dar con oraciones relativas y, en caso de construcciones realizadas con participio pasado, con oraciones introducidas con esta forma no personal.

En este artículo queremos analizar si las CPAAE son habituales también en el lenguaje jurídico. Para ello hemos elegido como corpus la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (TUE), publicada el 30 de marzo de 2010.

El TUE se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1992, aunque posteriormente ha sufrido tres revisiones con el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, el Tratado de Niza, firmado el 14 de febrero de 2000, y el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007. Este último dio más competencias al Parlamento Europeo, cambió el procedimiento de

votación en el Consejo Europeo y creó una nueva institución, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El TUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituyen los cuatro Tratados fundamentales del Derecho de la Unión Europea.

La versión consolidada del TUE, objeto de nuestro estudio, se publicó junto con la del TFUE, los protocolos, los anexos, las declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental, las tablas de correspondencias y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 202 de 7.6.2016).

Análisis de las CPAAE dentro de la versión consolidada del TUE

Tras la extracción de todas las CPAAE existentes en la versión consolidada del TUE, hemos realizado un análisis, dividido en preámbulo y títulos, de su uso frecuencial, el predominio del participio presente y pasado y del adjetivo, así como la longitud de dichas construcciones.

Consideramos que incluso un participio o adjetivo acompañado de una sola palabra, ya sea adverbio, partícula enfática, pronombre u otro tipo de palabra, es una expansión del participio o del adjetivo.

El análisis nos muestra que el TUE contiene noventa y seis CPAAE, de las que veintitrés se forman con participio I, sesenta y ocho con participio II y seis con adjetivo. Esto supone que el 71 % de todas las CPAAE se forman con el participio pasado, frente al 23 % con participio presente y solo el 6 % con adjetivo.

Con una media de casi catorce CPAAE por preámbulo o título y dos por página, estas cifras revelan que este recurso es muy habitual en el lenguaje jurídico o administrativo.

Destaca asimismo que el título II, que transcribe los principios democráticos, recoge solo una CPAAE. Esto se debe a que hace una enumeración de los derechos de los ciudadanos europeos, por lo que habla de una forma más directa. Por ello se ha evitado el uso de las CPAAE.

Además, hemos analizado la longitud de las CPAAE en este corpus. Para ello, las hemos dividido por palabras que expanden el participio o el adjetivo. Hemos optado por realizar esta división por palabras, porque los grupos o sintagmas no muestran la longitud real de estas construcciones.

Los resultados evidencian que la construcción más utilizada en el lenguaje jurídico es, con treinta y ocho CPAAE, la que sufre una expansión de tres palabras, seguida de la de seis, con catorce CPAAE. Si consideramos las construcciones de más de tres palabras como CPAAE extensas, vemos que hay cincuenta y siete cortas y treinta y nueve largas, lo que supone un 59 % de CPAAE con una expansión amplia y un 41 % con una longitud reducida. Cabe resaltar que el Tratado incluye varias CPAAE muy extensas, con dos construcciones de hasta quince palabras.

Un claro ejemplo lo encontramos en el título V, artículo 35, párrafo tercero, con la siguiente frase:

Sie tragen zur Verwirklichung des **in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten** Rechts der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger auf Schutz im Hoheitsgebiet von Drittländern und zur Durchführung der **nach Artikel 23 des genannten Vertrags erlassenen** Maßnahmen bei.

Este, con una expansión de 15 palabras, muestra con qué facilidad la lengua alemana puede expandir estas construcciones con muchos elementos sin que quede sobrecargada y a la vez mantener un estilo elevado.

La versión española (las versiones de los Tratados en los diferentes idiomas oficiales de la UE tienen el mismo valor jurídico) ha optado por utilizar una aposición y expresar así la información en un lenguaje con un estilo igual de especializado:

Contribuirán a la aplicación del derecho de los ciudadanos de la Unión a gozar de protección en el territorio de terceros países, **establecido en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea**, así como de las medidas **adoptadas en aplicación del artículo 23 de dicho Tratado**.

Además, observamos que el texto analizado recoge diez CPAAE que aparecen encadenadas, lo que significa que en una sola oración se presentan dos o más de estas construcciones. Es una cantidad alta, ya que supone que al menos un 10 % de las CPAAE van acompañadas.

Si nos fijamos en las construcciones en sí, hay que destacar que se encuentran diversos nexos de CPAAE que se repiten constantemente. Así, vemos que se encuentran quince construcciones con el participio de pasado atributivo *genannt* (nombrado) y ocho con *vorgesehen* (previsto). Solo entre estos dos verbos ya copan el 23 % de las CPAAE existentes. Si le unimos el participio de pasado *erlassen* (promulgado/dictado), que aparece seis veces, y el participio de presente *teilnehmend* (participante), que se usa cinco veces, alcanzamos el 34 % de las CPAAE. Cabe resaltar, además, que el participio de presente *teilnehmend* aparece siempre con *Mitgliedstaat* (Estado miembro). Esto pone de manifiesto que este lenguaje favorece la repetición de las mismas colocaciones.

Tras este análisis, llegamos a la conclusión de que estas construcciones sí son de uso común en el lenguaje jurídico, que muestra predilección por CPAAE cortas y repetidas, por lo que un traductor o experto en Derecho con español como lengua materna debe conocerlas a fondo, si no quiere incurrir en errores de traducción.

Bibliografía

EUR-Lex. (12 de enero de 2018). *EUR-Lex*. Obtenido de <<http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=es>>.

EUR-Lex1. (12 de enero de 2018). *EUR-Lex*. Obtenido de <https://europa.eu/european-union/law/treaties_es>.

EUR-Lex3. (12 de enero de 2018). *EUR-Lex*. Obtenido de <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=en>>.

LESKA, Christel (1965): «Vergleichende Untersuchungen zur Syntax gesprochener und geschriebener deutscher Gegenwartssprache», *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, 87, pp. 427-464.